

ГЕНЕЗИС ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ ЗА СКЛОНЕНИЕ ИЛИ ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА

Рўзиев Бехруз Малик ўғли

слушатель магистратуры Правоохранительной
академии Республики Узбекистан

Провозглашение жизни человека в качестве высшей социальной ценности является приоритетным достижением любого цивилизованного общества. Безусловно, международное и отечественное законодательство определяет право на жизнь важнейшим объектом уголовно-правовой защиты, в связи с чем обеспечение права на жизнь человека выступает одной из приоритетных задач для общества и государства. К сожалению, противоправные деяния в виде склонения к совершению самоубийства и содействия совершению самоубийства продолжают подвергать жизнь человека определенным угрозам.

Феномен доведения и склонения к совершению самоубийства не теряет своей актуальности уже несколько столетий, а также продолжает вызывать особый интерес на правотворческом и правоприменительном уровнях. Для понимания современного состояния уголовного законодательства в этой сфере необходимо рассмотреть исторические процессы его развития. Детальный анализ указанных уголовно-правовых норм позволит определить

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

целесообразность исследования исторического опыта для совершенствования действующего уголовного закона. В данном случае следует согласиться с мнением С. А. Федоренко о том, что «знание способов решения проблем в прошлом способно подсказать нам пути преодоления наших современных трудностей или хотя бы удержать от принятия неверных решений, повторяющих ошибки, совершённые в прошлом¹».

В разные времена и в разных культурах самоубийство признавалось как религиозным грехом или преступлением, так и общественно приемлемым поведением или даже проявлением лучших человеческих качеств и, как следствие, либо признавалось преступным, либо нет. Самоубийство в мусульманском мире безоговорочно осуждается, а в Коране (4:29) содержится прямой призыв: «Не убивайте самих себя!».

В целом благосклонное или нейтральное отношение к самоубийству существовало у многих народов Европы (кельтов, галлов, норманнов и др.). Актом величайшей мудрости и храбрости, в какой-то степени, богоугодным делом считалось самоубийство в культурах Древних Японии, Индии, Китая, Египта.

¹ Федоренко С. А. Для чего необходимо изучать историю? //Экстернат РФ: электронный журнал. URL: <http://ext.spb.ru/faq/2903-2013-05-13-10-03-29.html> (дата обращения: 05.04. 2024).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Толерантным можно назвать отношение к самоубийству древних греков, которые, в большинстве своем, самоубийства не одобряли, но вместе с тем и не преследовали самоубийц.

В Древнем Риме самоубийство допускалось после получения разрешения на то Сената, а самоубийце за государственный счет предоставлялся для этого яд (цикута). Применительно к самоубийству в этом случае древние римляне использовали формулу: «Mori licet cui vivere non placet»² («Пусть умирает тот, кто не хочет жить»). Однако смерть без разрешения Сената считалась позорным актом. Самоубийце, в этом случае, отказывали в погребении – «труп тащили на плетенке, лицом к земле, по улицам и переулкам, а затем вешали или бросали на живодерню»³. Категорический запрет на самоубийство существовал для солдата, жизнь которого была нужна государству, а потому он не имел права ею распоряжаться, как обычный гражданин⁴.

С появлением христианства мировоззрение кардинальным образом изменилось. Христианство считает самоубийство нарушением шестой заповеди: «Не убий», причем это относится к человеку вообще, в том числе и самому себе.

² Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. С. 384–388.

³ Нечипоренко В. В., Шамвей В. К. Суицидология: вопросы клиники, диагностики и профилактики... С. 25–27.

⁴ Булацель П. Ф. Исследования о самовольной смерти: исторический очерк философских воззрений и законодательств о самоубийстве. СПб., 1896. С. 51.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Отрицательное отношение к самоубийству можно обнаружить также и во всех остальных мировых религиях.

В «Русской Правде» самоубийство не упоминается. Первые упоминание о самоубийстве появляются в Церковном уставе князя Ярослава Мудрого, где самоубийство выступает не как противоправное деяние само по себе, а как некий «квалифицирующий» признак других правонарушений – принудительного брака и воспрепятствования браку. Ответственность наступала для тех родителей, которые против воли выдавали свою дочь замуж либо женили сына, вследствие чего последние совершали самоубийство⁵.

Самоубийство в соответствии с нормами церковного права наказывалось лишением права погребения по христианскому канону, если только оно не случилось «вне ума»⁶. По церковному канону самоубийство ставилось не просто в один ряд с убийством, но даже считалось грехом более тяжким, чем убийство, поскольку убийца посягает только на тело человека, а самоубийца, кроме того, еще и на душу.

До Петра Великого самоубийство в России порицалось лишь в церковных законах, основанных, в свою очередь, на византийских сборниках церковных

⁵ Российское законодательство X - XX веков: Законодательство Древней Руси. В 9-ти томах. Т. 1. / отв. ред. В. Л. Янин; под общ. ред.: О. И. Чистякова М., 1984. С. 169.

⁶ Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву. – ООО ДиректМедиа, 2013. Часть Общая. Вып. 1. СПб., 1887. С. 408.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

правил, обобщенно именуемым «Номоканоном». Например, в «Послании Митрополита Фотия к псковскому духовенству» (1417 год) говорится, что «который от своих рук погубится, удавится или ножом убодется или в воду себя ввержет ... тех не повелено у церковей хоронити, ни над ними пети, ни поминати, но в пустом месте в яму вложив, закопати»⁷. Серьезным аргументом в пользу именно такого способа захоронения трупа самоубийцы послужил тот факт, что Иуда Искарот, бывший апостолом Христа, но предавший его, покончил жизнь самоубийством и был похоронен на земле, приобретенной для погребения странников (Мф. 27:3-9).

В средневековой Европе, начиная с VII века, складывается практика применения позорящих наказаний к трупам самоубийц и конфискации их имущества – «в то время почти во всей западной Европе царили суровые, бессмысленные законы, каравшие тела самоубийц и отнимавшие имущество преступников у их законных наследников»⁸.

Убеждение в том, что самоубийство всегда является результатом психической болезни пришло в восточные страны из Европы, где сформировалось в 1820-х годах под влиянием французского врача-психиатра Э. Эскироля, по его мнению, доказавшего, что «самоубийство проявляет все

⁷ Чебышев-Дмитриев А. П. О преступном дѣйстви по русскому до-петровскому праву. – В тип. Императорскаго университета, 1862.

⁸ Булацель П. Ф. Исследования о самовольной смерти... С. 67.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

признаки умственной болезни, симптомом которой оно и является» и утверждавшего, что «человек покушается на свою жизнь только в состоянии умственного помешательства, и что самоубийцы – помешанные⁹». Несмотря на то, в дальнейшем, взгляды Э. Эскироля на природу самоубийства были отвергнуты как ошибочные, для уголовного права они сыграли весьма важную роль, поскольку именно благодаря им самоубийство стало восприниматься как произвольный факт, как проявление болезни, и потому оно не должно быть преследуемо по закону.

Поскольку история нашего государства непосредственно связано с историей Российской империи в XVII веке, уголовное законодательство как для самой России, так и для нашего государство была одна. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (далее – Уложение)¹⁰ самоубийству было посвящено 5 статей. Самоубийца признавался не имевшим права делать предсмертные распоряжения, а его духовное завещание признавалось ничтожным. Кроме того, если он был христианином, то лишался права на христианское погребение (ст. 1943 Уложения). Покушавшийся на самоубийство, если оно было совершено «не в безумстве, сумасшествии или временном припадке беспамятства, когда исполнение намерения было

⁹ Паперно И. Самоубийство как культурный институт... С. 32–33.

¹⁰ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1845 [Электронный ресурс] // URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1> (дата обращения: 24.04.2024).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

остановлено посторонними, не зависящими от него обстоятельствами», предавался церковному покаянию (ст. 1944 Уложения).

Наряду с этими, давно известными отечественному уголовному праву преступлениями, были криминализированы склонение к самоубийству и содействие в совершении самоубийства (ст. 1946 Уложения): «Кто склонит другого к самоубийству или через доставленные средства к тому или иным каким-либо образом будет участвовать в совершении им сего преступления, тот за сие подвергается наказаниям, определенным за пособничество в убийстве, учиненном с обдуманном намерением или умыслом». Криминализировано было также доведение до самоубийства (ст. 1947 Уложения): «Родители, опекуны и другие, обличенные какой-либо властью лица, которые через явное, соединенное с жестокостью, злоупотреблению властью побудят подчиненное им или их попечению лицо к самоубийству подвергаются лишению некоторых прав и преимуществ и заключению в смиренный дом на срок от одного года до двух лет, а также предаются церковному покаянию».

Тем же Уложением (ст. 1945) применительно к самоубийству и покушению на самоубийство предусматривались обстоятельства, исключющие преступность деяния к их числу отнесены: «великодушный патриотизм», «сохранение государственной тайны и другие подобные

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

случаи», а также «для спасения женского целомудрия и женской чести от грозившего ей и никакими другими средствами неотвратимого насилия».

Часть 2 статьи 141 УК РСФСР 1926 года устанавливала уголовную ответственность за «содействие и подговор к самоубийству» в соответствии с идеями советского права того периода. Советский гражданин не вправе был отказаться от предоставленных ему государством личных прав, в том числе и права на жизнь, поэтому любая попытка содействовать в отказе от блага жизни или склонение к отказу от такового должна быть наказуема. В связи этим, как полагалось в тот период, «советское уголовное право должно прийти к признанию преступным всякого содействия самоубийству другого лица»¹¹, а не только несовершеннолетнего и невменяемого.

Интересным представляется развитие уголовного законодательства, в частности ответственности за склонение к самоубийству и доведение до самоубийства в период СССР. Поскольку после октябрьского переворота было отменено царское законодательство и, вместе с тем, начались коренные изменения в стране, включавшие в себя антирелигиозную пропаганду, началась изменения и в законодательстве, на которое больше церковь не оказывала никакого давления. Так, в УК РСФСР 1922 года в главе 5 «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» в

¹¹ Эстрин А.Я. Уголовное право СССР и РСФСР. М., 1931. С. 118.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

разделе 1 «Убийство» появилась статья 148, в которой говорилось, что "содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо не способного понимать свойства или значение им совершаемого или руководить своими поступками, если самоубийство или покушение на него последовали"³. Здесь особо выделяют признаки потерпевшего – несовершеннолетний или лицо, находящееся в беспомощном состоянии.

Следующим уголовным законом стал Уголовный кодекс РСФСР 1960 года¹², устанавливавший в статье 107 уголовную ответственность за доведение до самоубийства: «Доведение лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства наказывается лишением свободы на срок до пяти лет». В этой статье, в отличие от ч. 1 ст. 141 УК РСФСР 1926 года, открытый перечень способов совершения преступления («иным подобным путем») законодателем был заменен на новый – «систематическое унижение личного достоинства» потерпевшего. Норм об уголовной ответственности за содействие либо подговор к самоубийству или к покушению на самоубийство

¹² Уголовный кодекс РСФСР 1960 года (утвержден Верховным Советом РСФСР 27.10.1960) [Электронный ресурс] Дата обращения: 26.04.2024.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

несовершеннолетнего или невменяемого лица в УК РСФСР 1960 года не содержалось.

В СССР дела о доведении до самоубийства были редкостью и редко обсуждались публично. Однако можно выделить один из примеров, который хоть и не является судебным делом в прямом смысле этого слова, но показывает, как обвинения в доведении до самоубийства могли использоваться в политических и идеологических целях.

Примером может служить случай с Лидией Чуковской и Анной Ахматовой, которые были обвинены в доведении поэта Осипа Мандельштама до смерти в советском заключении. Мандельштам был арестован, сослан и в конечном итоге умер в лагере в 1938 году после того, как написал стихотворение, в котором критиковал Сталина. После смерти Мандельштама, Чуковская и Ахматова были обвинены в том, что они, будучи близкими к поэту и поддерживая его духовно, не смогли предотвратить его антисоветскую деятельность, которая в конечном счете привела к его гибели. Эти обвинения использовались для дальнейшего давления и ограничений в их творчестве и жизни¹³.

Этот случай иллюстрирует, как обвинения в доведении до самоубийства могли быть использованы как инструмент политического преследования и

¹³ Электронный ресурс (<https://tass.ru/kultura/10450133>) Дата обращения: 23.04.2024

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

контроля над интеллигенцией, что было распространено в СССР в период сталинских репрессий.

После приобретения независимости нашей страны, в Уголовном кодексе 1994 года диспозиция статьи за доведение до самоубийства была немного иначе, согласно 1 части которой «Доведение до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица, которое не находилось в материальной или иной зависимости от виновного» предусматривалась ответственность в виде исправительных работ до трех лет или лишение свободы до пяти лет. Во 2 части рассматриваемого преступления указывалось «те же деяния, совершенные в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, — наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет¹⁴».

Законом Республики Узбекистан от 10 августа 2015 года № ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, за совершение преступления, указанное в статье 103, 1 части внесен альтернативный вид наказания – ограничение свободы, ввиду резкого увелечения числа подобного рода преступлений.

¹⁴ Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995 года.
<https://lex.uz/docs/111457?ONDATE=01.04.1995%2000#157708>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Законом Республики Узбекистан от 13 июня 2017 года № № ЗРУ-436 — СЗ РУ, 2017 г., № 24) диспозиция, в целом текст статьи 103 Уголовного кодекса изменилась, которая работает и по нынешний день, где введена строгая ответственность за доведение до самоубийства беременной женщины, при помощи сети Интернет и др. Этим же Законом так же введена новая статья, предусматривающая ответственность за склонение к самоубийству, как отдельный состав преступления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) Федоренко С. А. Для чего необходимо изучать историю? //Экстернат РФ: электронный журнал. URL: <http://ext.spb.ru/faq/2903-2013-05-13-10-03-29.html> (дата обращения: 05.04. 2024).
- 2) Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. С. 384–388.
- 3) Нечипоренко В. В., Шамвей В. К. Суицидология: вопросы клиники, диагностики и профилактики... С. 25–27.
- 4) Булацель П. Ф. Исследования о самовольной смерти: исторический очерк философских воззрений и законодательств о самоубийстве. СПб., 1896. С. 51.
- 5) Российское законодательство X - XX веков: Законодательство Древней Руси. В 9-ти томах. Т. 1. / отв. ред. В. Л. Янин; под общ. ред.: О. И. Чистякова М., 1984. С. 169.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

- 6) Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву. – ООО ДиректМедиа, 2013. Часть Общая. Вып. 1. СПб., 1887. С. 408.
- 7) Чебышев-Дмитриев А. П. О преступном дѣйстви по русскому до-петровскому праву. – В тип. Императорскаго университета, 1862.
- 8) Булацель П. Ф. Исследования о самовольной смерти... С. 67.
- 9) Паперно И. Самоубийство как культурный институт... С. 32–33.
- 10) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1845 [Электронный ресурс] // URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1> (дата обращения: 24.04.2024).
- 11) Эстрин А.Я. Уголовное право СССР и РСФСР. М., 1931. С. 118.
- 12) Уголовный кодекс РСФСР 1960 года (утвержден Верховным Советом РСФСР 27.10.1960) [Электронный ресурс] Дата обращения: 26.04.2024.
- 13) Электронный ресурс (<https://tass.ru/kultura/10450133>) Дата обращения: 23.04.2024
- 14) Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995 года. <https://lex.uz/docs/111457?ONDATE=01.04.1995%2000#157708>